

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ARQUITETURA MODERNA E O CEMITÉRIO ANÁLISE DA EVOLUÇÃO TIPOLÓGICA E SIMBÓLICA NOS CEMITÉRIOS DE BELÉM-PA.

*MODERN ARCHITECTURE AND THE CEMETERY: ANALYSIS OF TYPOLOGICAL AND SYMBOLIC
EVOLUTION IN THE CEMETERIES OF BELÉM-PA.*

*ARQUITECTURA MODERNA Y EL CEMENTERIO: ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN TIPOLOGICA Y SIMBÓLICA
EN LOS CEMENTERIOS DE BELÉM-PA.*

BOTELHO, AMANDA

Doutoranda, Universidade da Amazônia e arcbotelho@gmail.com

NUNES, MARCIA

Doutora, Universidade da Amazônia e marcianunes2011@gmail.com

PINHEIRO, LUANE

Graduanda, Universidade da Amazônia e luanepinheiro8@gmail.com

RESUMO

Os cemitérios, além de serem locais de repouso final para os falecidos, também refletem as mudanças culturais, sociais e religiosas de uma sociedade. A história da arquitetura funerária remonta a milênios, desde os túmulos antigos até as grandiosas necrópoles das civilizações antigas. Com o advento da arquitetura moderna no século XX, os cemitérios começaram a refletir os princípios dessa estética. Linhas limpas, simplicidade geométrica e materiais como concreto, vidro e aço passaram a ser incorporados ao design funerário. Túmulos e mausoléus tornaram-se mais minimalistas, refletindo uma mudança na percepção da morte e do luto na sociedade moderna. Além da estética, a simbologia nos cemitérios modernos também se modificou. Enquanto símbolos religiosos tradicionais ainda são comuns, novos elementos simbólicos surgiram para refletir as crenças e valores contemporâneos. Para a realização deste trabalho, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental como metodologia. Seu objetivo é analisar a evolução tipológica e simbólica que os cemitérios vivenciaram ao longo da evolução da arquitetura, com foco específico na arquitetura moderna, e como esse processo esclarece as relações da sociedade belenense com a representação da morte. Este estudo se justifica pela importância de reconhecer que, apesar das mudanças na arquitetura e na simbologia, os cemitérios continuam a desempenhar um papel vital na sociedade, oferecendo um espaço sagrado para o luto, a lembrança e a reflexão. Pode-se concluir que a arquitetura moderna nos cemitérios de Belém reflete não apenas a evolução estilística e simbólica, mas também a contínua busca da humanidade por significado e conforto diante da mortalidade.

PALAVRAS-CHAVE: jazigos. estilo arquitetônico. símbolo fúnebre. tipologia fúnebre. Belém-PA.

ABSTRACT

Cemeteries, in addition to being final resting places for the deceased, also reflect the cultural, social and religious changes of a society. The history of funerary architecture dates back millennia, from

ancient tombs to the grandiose necropolises of ancient civilizations. With the advent of modern architecture in the 20th century, cemeteries began to reflect the principles of this aesthetic. Clean lines, geometric simplicity and materials such as concrete, glass and steel began to be incorporated into funeral design. Tombs and mausoleums have become more minimalist, reflecting a shift in the perception of death and mourning in modern society. In addition to aesthetics, the symbolism in modern cemeteries has also changed. While traditional religious symbols are still common, new symbolic elements have emerged to reflect contemporary beliefs and values. To carry out this work, bibliographic and documentary research was used as a methodology. Its objective is to analyze the typological and symbolic evolution that cemeteries have experienced throughout the evolution of architecture, with a specific focus on modern architecture, and how this process clarifies the relationships between Belenense society and the representation of death. This study is justified by the importance of recognizing that, despite changes in architecture and symbolism, cemeteries continue to play a vital role in society, offering a sacred space for mourning, remembrance and reflection. It can be concluded that the modern architecture in Belém's cemeteries reflects not only stylistic and symbolic evolution, but also humanity's ongoing search for meaning and comfort in the face of mortality.

KEYWORDS: *deposits. architectural style. funeral symbol. funeral typology. Belém-PA.*

RESUMEN

Los cementerios, además de ser lugares de descanso final de los difuntos, también reflejan los cambios culturales, sociales y religiosos de una sociedad. La historia de la arquitectura funeraria se remonta a milenios, desde tumbas antiguas hasta las grandiosas necrópolis de civilizaciones antiguas. Con la llegada de la arquitectura moderna en el siglo XX, los cementerios empezaron a reflejar los principios de esta estética. Líneas limpias, simplicidad geométrica y materiales como el hormigón, el vidrio y el acero comenzaron a incorporarse al diseño funerario. Las tumbas y mausoleos se han vuelto más minimalistas, lo que refleja un cambio en la percepción de la muerte y el duelo en la sociedad moderna. Además de la estética, en los cementerios modernos también ha cambiado el simbolismo. Si bien los símbolos religiosos tradicionales siguen siendo comunes, han surgido nuevos elementos simbólicos que reflejan creencias y valores contemporáneos. Para la realización de este trabajo se utilizó como metodología la investigación bibliográfica y documental. Su objetivo es analizar la evolución tipológica y simbólica que han experimentado los cementerios a lo largo de la evolución de la arquitectura, con un enfoque específico en la arquitectura moderna, y cómo este proceso clarifica las relaciones entre la sociedad belenense y la representación de la muerte. Este estudio se justifica por la importancia de reconocer que, a pesar de los cambios en la arquitectura y el simbolismo, los cementerios continúan desempeñando un papel vital en la sociedad, ofreciendo un espacio sagrado para el duelo, el recuerdo y la reflexión. Se puede concluir que la arquitectura moderna de los cementerios de Belém refleja no sólo la evolución estilística y simbólica, sino también la búsqueda constante de la humanidad por significado y consuelo frente a la mortalidad.

PALABRAS CLAVES: *depósitos. estilo arquitectónico. símbolo funerario. tipología funeraria. Belém-PA.*

INTRODUÇÃO

O enterramento em cemitérios seculares é uma prática relativamente recente, adotada no Brasil apenas em meados do século XIX. Antes disso, as práticas de sepultamento tinham caráter eclesiástico, ou seja, aconteciam dentro do espaço das igrejas, sob o assoalho ou ao redor, tornando familiar o convívio entre vivos e mortos.

Tal prática era utilizada para que os indivíduos, principalmente os mais abastados, estivessem mais próximos aos santos, e o alto clero era enterrado mais próximo do altar, representando maior intimidade com a fé. Entretanto, as camadas populares da sociedade não possuíam tal regalia. Os escravizados, pobres e padres, eram apenas depositados em valas comuns.

Esse costume, trazido pelos colonizadores, fora proibido na Europa no século XVI por trazer diversos malefícios, pois o ar dentro das igrejas era fétido e insalubre, e expunha a população a diversas doenças. No entanto, durante o período colonial brasileiro a prioridade da Igreja ainda era a expansão da sua hegemonia, deixando de lado a proibição.

Contudo, o desenvolvimento das ciências médicas no início do século XIX no Brasil foi um fator crucial para o surgimento dos cemitérios. Os avanços científicos trouxeram uma nova preocupação higienista dos espaços urbanos, apontando a necessidade de medidas sanitárias para proteger a saúde pública. Em consequência, foram estabelecidas leis que proibiam os enterramentos dentro das igrejas, fomentando a construção de cemitérios como uma alternativa mais segura. Ademais, epidemias de cólera e febre amarela, por exemplo, assolaram a população aumentando exponencialmente o número de mortos, o que fez com que os espaços nas igrejas fossem insuficientes.

Os primeiros cemitérios foram projetados para ficar fora do perímetro urbano, nas periferias das cidades. Contudo, essa mudança enfrentou resistência. A prática só se consolidou quando os territórios dos cemitérios foram considerados santos mediante a construção de capelas dentro deles, mantendo a crença de que quanto mais próximo da igreja, mais próximo dos santos e do céu se estava. Os túmulos eram ricos em materiais, estilos arquitetônicos, simbologias e detalhes, e, ao longo dos anos, transformações socioculturais e econômicas influenciaram a construção dos túmulos.

Este artigo pretende explorar a evolução tipológica e simbólica dos cemitérios de Belém-PA à luz da arquitetura moderna, um período marcado por mudanças significativas na arquitetura em geral e nos cemitérios em particular. Os cemitérios Santa Izabel e da Soledade são utilizados como foco principal desta análise parcial.

Para fundamentar as conclusões preliminares, o estudo se apoia em três elementos principais: a influência da arquitetura moderna na configuração dos cemitérios, a evolução natural das tipologias de túmulos em resposta às mudanças nas percepções estéticas e funcionais, e a resignificação simbólica dos cemitérios diante das transformações na percepção da morte e do morrer na sociedade.

Metodologicamente, o trabalho se valeu da análise bibliográfica e documental para explorar os conceitos pertinentes. Observando estas transformações, o estudo busca compreender como a arquitetura moderna influenciou a estrutura dos cemitérios e como os aspectos simbólicos se adaptaram às novas tipologias funerárias.

O ESTILO MODERNO NOS CEMITÉRIOS ATRAVÉS DE BRECHERET, LINA BO BARDI E LE CORBUSIER

O movimento modernista no Brasil foi um importante movimento artístico que se desenvolveu na terceira década do século XX. Na arquitetura, esse movimento destacou-se pela simplicidade das formas e pela utilização de materiais como concreto, aço e vidro. Esse estilo, também se refletiu na arquitetura cemiterial, onde a forte presença escultórica se caracterizava por traços mais lineares e contornos bem definidos, especialmente nas representações humanas.

Ao contrário dos estilos arquitetônicos anteriores, o modernismo trouxe uma dessacralização dos espaços cemiteriais, apresentando caráter laico dos monumentos funerários modernos, que rejeitam os excessos religiosos e pagãos, apresentando a morte como um fato natural, aceito com resignação. Nesse período, o túmulo deixou de ser visto como um espaço sagrado de adoração e passou a ser um local de homenagem aos falecidos e aos seus valores históricos. Esse movimento de mudança de percepção resignificou os cemitérios, transformando-os em espaços de memória e de culto à história e à cultura dos enterrados (Rocha, 2003).

Algumas personalidades de renome das artes e da arquitetura contribuíram para a construção de monumentos cemiteriais durante o período modernista, incluindo Lina Bo Bardi, Le Corbusier e Victor Brecheret. Este último destacou-se na escultura do período, com obras significativas na cidade de São Paulo, no cemitério da Consolação e na Necrópole São Paulo. As esculturas de Brecheret eram notáveis por suas representações humanas que refletiam a mestiçagem do povo brasileiro (Comunale, 2016), visto que o artista procurava combinar os elementos da escultura modernista europeia com aspectos da cultura local em sua obra, resultando em composições com uma marcante carga identitária (Carneiro, 2013).

Ainda sobre o papel de Brecheret na representação do estilo moderno nos cemitérios, quanto à composição estrutural, se observa que apesar de retratar figuras claramente humanas, Brecheret utiliza uma abordagem "anticlássica", incorporando elementos expressionistas e futuristas. O ritmo da composição na obra *O Sepultamento*, é estabelecido pela dinâmica das linhas que atravessam a obra, acentuando a sequência de movimentos das mulheres que lamentam a morte e o corpo inerte de Cristo (Carneiro, 2013).

Figura 1: Túmulo *O Sepultamento* de Victor Brecheret.

Fonte: Carneiro (2013). Disponível em: Site Academia.edu¹

As apropriações são visíveis nas figuras alongadas e simplificadas, com poucos detalhes nos rostos e trajés, e contornos curvos em formas geométricas. As mulheres em luto, apresentadas de forma estilizada, expressam a tristeza pela "partida" de maneira simbólica. A composição culmina com uma Pietá, que representa a dor da separação pela morte de um ente querido, mantendo a tradição da arte ocidental. Observamos que os rostos de Cristo, da Virgem e das demais figuras possuem um perfil distintivo, com a inclinação da testa, contornos dos olhos e narizes aduncos, semelhantes às formas iconográficas do muralismo mexicano, representado por Diego Rivera. Este estilo destacava traços físicos indígenas e mestiços, centralizando o passado indígena do continente (Capelato, 2005, p. 278). Embora possa ser excessivo buscar uma intenção comum entre manifestações tão distintas, é significativo que Brecheret escolha evitar contornos mais "europeus", suavizados e menos marcantes, marcando uma clara ruptura com a estética convencional (Carneiro, 2013).

A arquiteta Lina Bo Bardi, segundo Heine (2021), também deixou sua marca na arquitetura cemiterial modernista ao projetar dois mausoléus: um para a família Robell, em São Paulo, e outro para a família Odebrecht, em Salvador. O túmulo da família Robell, descrito como um prisma quadrado em mármore travertino que abriga um cubo branco, exemplifica as características da arquitetura modernista com sua simplicidade e pureza de formas.

O mausoléu da família Odebrecht, projetado pela arquiteta, consiste em um prisma de concreto com "janelas-buraco" e uma escada lateral que leva ao terraço-jardim que não se desenvolveu como o planejado. A textura do bloco de concreto é propositalmente rústica e áspera, realizado pela técnica experimental para a projetista de apicoamento², cuja intenção era transmitir solidez, peso e durabilidade à obra (Heine, 2021).

Figura 2: Túmulos das famílias Odebrecht e Robell.

Fonte: Brunna Heine (2021). Disponível em: Site Academia.edu³

Segundo Comas (2021), Le Corbusier, um dos maiores expoentes da arquitetura moderna, também projetou um monumento para sua esposa no cemitério de Roquebrune que reflete a simplicidade e a interação harmoniosa entre construção e natureza. O design é composto por uma base de concreto, um cilindro que serve como vaso para flores, um pequeno volume para o epitáfio, uma cruz e duas conchas gravadas. Esta criação demonstra a delicadeza e o cuidado de Le Corbusier em honrar sua esposa, enquanto mantém a essência de sua abordagem arquitetônica minimalista e poética.

Figura 3: Túmulo de Le Corbusier.

Fonte: Comas (2016). Disponível em: Site Vitruvius⁴

Além deste projeto, a obra de Le Corbusier também se destaca pelo seu despojamento absoluto, como pode ser observado na concepção de sua própria sepultura em 1931. O design simples e desprovido de ornamentos reflete as ideias defendidas por Le Corbusier sobre a arquitetura como uma expressão pura e essencial. A sepultura, um cubo de granito, é um exemplo claro de sua visão

arquitetônica, que evita a ostentação e busca a essência sagrada da arquitetura, mesmo na morte (Comas, 2016).

EVOLUÇÃO TIPOLOGICA DOS TÚMULOS

Segundo Grassi (2016), os cemitérios correspondem a tipologias arquitetônicas complexas, muitas vezes singulares a uma região ou cidade. Estes locais não são meramente espaços de repouso final, mas sim manifestações intrincadas da cultura e da história de uma comunidade. Em suas morfologias tumulares, encontramos uma reiteração das representações buscadas por seus ocupantes na cidade dos vivos, como alega Catroga (1999) ao informar que “[...] todas estas necessidades simbólicas fizeram da necrópole um analogon da cidade dos vivos” (Catroga, 1999, p. 17).

Figura 4: Túmulo do tipo Residência portuguesa, existente no Cemitérios dos Prazeres em Lisboa-Portugal.

Fonte: Acervo do autor (2021).

Identificando essa analogia entre a casa e o túmulo, e entre o cemitério e a cidade, tornam-se evidentes as ferramentas socio-espaciais utilizadas para demarcar configurações espaciais de acordo com a posição social dos indivíduos, visto que a arquitetura se torna neste sentido, uma ferramenta de representação de estilo e vida e status. Como observado por Grassi (2016), a casa não apenas servia como moradia, mas também manifestava o nível social do proprietário. “Para essas residências, o valor do prestígio muitas vezes superava seu valor meramente utilitário” (Grassi, 2016, p.13).

Compreendendo essas residências como expressões de estilo de vida e busca por distinção, e estendendo essa análise ao contexto dos cemitérios, destacando que as estruturas tumulares também funcionam como instrumentos de representação.

Elas oferecem importantes pistas sobre como as famílias idealizavam sua imagem para a posteridade, considerando que a morte pode levar ao esquecimento completo.

Segundo a premissa defendida por Grassi (2016), onde o túmulo sucede a casa na transmissão da imagem que a família deseja projetar para a sociedade, a arquitetura se revela um poderoso instrumento para a elaboração dessas representações. Ela não apenas expressa a posição social nos contextos urbanos, mas também se estende para os cemitérios.

O gosto pelo túmulo de família passava a ser uma importante referência para as elites brasileiras urbanas, que logo se adaptaram aos novos padrões de uso e apropriação dos espaços cemiteriais públicos, assim como suas lógicas de enterramento. Depois de alguns anos de inaugurados, os cemitérios passaram a concorrer entre si pela grandiosidade e luxo que suas construções tumulares eram capazes de exibir. Cada um a seu modo tentou atrair para suas quadras de sepultamento as camadas mais afortunadas ligadas ao patronímico de velhas famílias que gozavam de prerrogativas econômicas e políticas decorrentes do comércio, da produção escravista, do latifúndio e de cargos importantes no poder público (Motta, 2009, p. 68).

Compreendendo o papel do túmulo na representação social dos cemitérios, as tipologias tornam-se categorias essenciais para identificar e interpretar as informações contidas nesse espaço significativo. Segundo Pires (2009), o conceito de tipo e tipologia em arquitetura é derivado de um grande processo de histórico que o conceito se fundamentou na teoria da arquitetura. A primeira definição de tipo arquitetônico surgiu na cultura acadêmica francesa, que conceituou o tipo como a "*estrutura interna da forma arquitetônica*" (Montaner, 2001, p.110) e como o "*processo metodológico do projeto baseado na articulação de elementos e partes tanto em planta quanto em fachada*" (Montaner, 2001, p.110).

Segundo Montaner (2001), Quatremère De Quincy distinguiu de maneira clara entre tipo e modelo em seu *Dictionnaire Historique de L'architecture*. Ele definiu tipo como a "*ideia genérica, platônica, arquetípica*" (Montaner, 2001, p.111), como a "*forma fundamental da arquitetura*" (Montaner, 2001, p.111), enquanto modelo foi descrito como algo "*que pode ser repetido com precisão, como um carimbo que apresenta uma série de características recorrentes*" (Montaner, 2001, p.111).

"[...] o tipo caracteriza-se pela permanência de modelos constantes relacionados a condicionantes estéticos e estruturais, técnicas construtivas, parâmetros dimensionais e materiais utilizados, segundo o tempo e o local em questão." (Hidaka, 20001 apud Grassi, 2016, p.3)

Da imensidão de tipos existente nos cemitérios, a divisão tipológica arquitetônica estipulada por Grassi (2016), é constituída por sepultura, estela, oratório, jazigo capela, mausoléu, jazigo monumento e túmulo verticalizado. A sepultura, característica do século XIX e uma das primeiras formas de sepultamento, é composta por carneira e cabeceira. A função primária é a inumação, sendo os elementos sacros geralmente inseridos na cabeceira ou na carneira propriamente dita. Podem ser individuais, consistindo apenas de uma carneira, ou coletivas, com até duas carneiras sobrepostas verticalmente e várias horizontalmente. As sepulturas se dividem em modalidades com carneira visível ou subterrânea, mantendo a disposição horizontal do conjunto. A carneira, que é o elemento de maior dimensão, pode ser visível, construída acima do nível do terreno, ou

subterrânea, formando uma espécie de cripta. Nesse tipo de sepultura, a forma segue estritamente a função, sendo claramente designada para a guarda do cadáver, destacando-se dos demais elementos da estrutura. É o tipo mais comum encontrado em diversos cemitérios, lembrando às vezes um leito onde repousa o morto. Quanto à cabeceira, ela varia em proporção e função, podendo servir como espaço para epitáfios, cruzes, esculturas ou até mesmo assumir proporções monumentais. Este tipo de sepultura é amplamente influenciado por diferentes correntes arquitetônicas. Encontram-se exemplares antigos feitos de tijolos sólidos e caiados, assim como versões contemporâneas revestidas de cerâmica, granito ou porcelanato (Grassi, 2016).

Figura 5: Túmulo de Severa Romana de tipologia sepultura, localizado no Cemitério de Santa Izabel em Belém-PA.

Fonte: Acervo do autor (2024).

A Estela, composta por um elemento vertical que repousa sobre a carneira, seja esta aparente ou subterrânea, confere destaque ao falecido, assemelhando-se a um marco ou monumento. Com sua marcante verticalidade, a maioria das estelas foi esculpida em mármore ainda no século XIX. Em exemplares mais antigos, o local de sepultamento é frequentemente difícil de discernir, não havendo uma abertura visível para acesso à carneira. Podem assumir formas volumétricas únicas, evocando colunas ou obeliscos, construídas em tijolos com revestimento caiado, mármore ou azulejo. Frequentemente são decoradas com esculturas de temas sacros, como santos e anjos, além de alegorias, e muitas vezes incluem cruzes em ferro fundido ricamente ornamentadas. (Grassi, 2016)

Apesar de sua semelhança com a estela, o oratório se distingue pela presença de um elemento vertical coroado por um oratório, sempre implantado sobre uma carneira aparente. Este tipo lembra muito os oratórios encontrados em praças e antigas estradas nas cidades europeia e são construções inteiramente feitas de mármore, predominantemente com características neogóticas. A influência sacra é proeminente, assemelhando-se a pequenos altares sobre o local de inumação, uma extensão simbólica do teto eclesiástico. Os nichos dos oratórios abrigam

esculturas religiosas, como santos, anjos e cruzes, onde a função sacra se destaca sobre a própria inumação (Grassi, 2016).

Segundo Grassi (2016), o Jazigo Capela consiste em uma ou mais carneiras construídas acima do nível do solo, onde o elemento central é uma pequena capela ou oratório, que confere unidade ao conjunto. Apesar de suas dimensões reduzidas, não é possível usar seu interior para orações ou adoração aos mortos. Seu espaço é predominantemente simbólico, assemelhando-se a um oratório e a capela se destaca no conjunto devido à sua verticalidade e construção detalhada, contrastando com as carneiras, que possuem formas mais simples e puras. É uma tipologia de túmulos com maior volume em comparação aos tipos anteriores, porém discreta e não se destacando no conjunto. Geralmente construídos com alvenaria de tijolos e/ou pedra, esses túmulos frequentemente incluem imagens sacras no interior da capela, que pode ser fechada com grades de ferro e/ou esquadrias de ferro e vidro.

Na tipologia Mausoléu, segundo Grassi (2016) a função principal que deveria ser o enterramento, ocupa uma área menos proeminente da estrutura, geralmente no embasamento. O espaço mais destacado é reservado para a função sacra, visto que a sua principal inspiração é da arquitetura sacra, onde uma capela com um pequeno altar é construída. Esta tipologia é composta por três partes distintas: o embasamento, o corpo do edifício e o coroamento. *“O embasamento é o local onde geralmente são realizadas as inumações, podendo ser aparentes, edificadas acima do nível do solo, semi aparentes, semienterrados ou discretos, formando uma cripta, espécie de subsolo”* (Grassi, 2016, p.8). O corpo do edifício abriga a capela, onde também podem ocorrer inumações nas laterais ou fundos. O coroamento pode ser realizado com uma cúpula ou telhado, frequentemente ornamentado com uma cruz ou imagem religiosa no topo. Essas construções empregam técnicas similares às dos edifícios urbanos contemporâneos, utilizando alvenaria de tijolos, ferro, adornos de cimento, estuque e outros materiais. Esta tipologia confere notoriedade aos seus proprietários, imortalizando a linhagem do falecido na história da cidade, visto que é frequente que essas construções sejam identificadas pelo sobrenome da família, gravado acima da entrada principal, contribuindo para a visibilidade do sobrenome tanto na cidade quanto no cemitério.

O Jazigo Monumento possui uma volumetria complexa, como explana Grassi (2016). Este tipo se distingue do mausoléu por não incluir o espaço sacro, como uma capela. É composto por duas partes distintas: o espaço dedicado aos enterramentos e o próprio monumento. O espaço destinado à inumação é discreto, por vezes difícil de identificar, sem grande relevância volumétrica para o conjunto, podendo ocupar o embasamento ou um espaço subterrâneo, como uma cripta. O monumento é o elemento de maior destaque, frequentemente constituído por esculturas e/ou elementos arquitetônicos em destaque. São sepulturas de grandes proporções que, como os mausoléus, conferem notoriedade à família, evidenciando sua importância para a cidade. Por não incluir uma capela, o jazigo monumento possui uma maior liberdade estilística. *“O nome da família não mais é referenciado no monumento, afirmando a perpetuação do sobrenome com um caráter mais notório e laico”* (Grassi, 2016, p.10).

Nos túmulos verticalizados, a função determina a forma, apresentando uma maior racionalidade em comparação aos outros tipos, lembrando a tipologia da sepultura, porém sem o mesmo refinamento formal, vista que as formas são simples e regulares. O túmulo coletivo verticalizado pode ser visto como uma

interpretação contemporânea da sepultura, especialmente em ambientes onde há necessidade de maior densidade.

Diante das categorizações explanadas, as tipologias podem ser divididas em dois períodos cronológicos distintos, segundo Grassi (2016): no primeiro, as sepulturas, oratórios e estelas surgem como formas típicas de construção do final do século XIX e início do século XX. Estas estruturas são predominantemente construídas com mármore e carregam uma forte influência religiosa, evidenciada pela presença constante de esculturas e símbolos sacros. Embora as sepulturas tenham continuado a ser amplamente utilizadas nos séculos XX e XXI, suas formas e influências apresentam uma clara evolução ao longo do tempo. O jazigo capela, que surge em sua forma original nas primeiras décadas do século XX, representa a transição entre a sepultura tradicional e a necessidade contemporânea de maior adensamento nos enterramentos, como observado no túmulo verticalizado. Ainda mantendo um vínculo religioso, esses jazigos apresentam oratórios centralizados como característica marcante.

As modalidades de mausoléu e jazigo monumento surgem a partir das primeiras décadas do século XX, representando o segundo período cronológico. Apesar de manterem uma influência religiosa, o defunto passa a ocupar um espaço secundário, muitas vezes oculto no embasamento do edifício. No caso do mausoléu, há uma proximidade maior com programas religiosos e vilas burguesas. Por outro lado, o jazigo monumento se distingue pela ausência de um espaço sacro, visto que são edificações que enfatizam a representação individual (Grassi, 2016). Segundo Motta, neste período "o falecido começava a ser representado como um sujeito autônomo, cuja independência não necessitava ser compartilhada, nem reconhecida como parte de um destino comum" (Motta, 2009, p. 147).

Enquanto o jazigo capela representa uma transição entre mausoléus e sepulturas, o túmulo verticalizado reflete uma abordagem mais racional, utilizando espaço e materiais de maneira eficiente para cumprir sua função de ocupação, sem desperdício de espaço ou necessidade de arquitetura que estabeleça distinções, como explana Grassi (2016).

Os cemitérios frequentemente exibem uma diversidade tipológica natural, refletindo os interesses individuais das famílias na elaboração de seus túmulos. Essas diversas tipologias podem ser encontradas em diferentes escalas dentro de cada espaço cemiterial de Belém. No entanto, em cemitérios mais elitizados, como o Cemitério da Soledade, que operou entre 1850 e 1880, observa-se predominantemente a presença de mausoléus, embora outras tipologias, como jazigos monumentais e alguns exemplares de estelas, também estejam presentes.

Figura 6: Diversidades de Tipologias no Parque Cemitério da Soledade em Belém-PA.

Fonte: Acervo do autor (2018).

Já no Cemitério Santa Izabel, encontram-se túmulos com uma diversidade de estilos arquitetônicos, e evidenciamos a presença maciça da tipologia sepultura e jazigo verticalizado, pois se configura como um espaço altamente utilizado na contemporaneidade, sofrendo a influência de linhas mais simples e menos sobrecarregada de ornamentos. Este cemitério, foi construído no século XIX, em 1878, após o crescimento populacional urbano e após o surgimento e intensificação das epidemias, dividindo as demandas de enterramentos com o Cemitério da Soledade. Mas, enquanto o Soledade encerrava seu funcionamento em 1880, o cemitério Santa Izabel manteve seu funcionamento até os dias atuais (Autor, 2018). Dos exemplares modernos, a tipologia predominante é a das sepulturas em alvenaria, geralmente revestidas com granito escuro e mármore de Carrara. Estas sepulturas apresentam uma volumetria retangular com linhas retas e simples, refletindo claramente o caráter modernista dos túmulos. Em suma, na cidade de Belém, o modernismo cemiterial se expressa de maneira modesta, principalmente em túmulos existentes neste cemitério.

Figura 7: Túmulo de Camilo Salgado situado no Cemitério de Santa Izabel.

Fonte: Acervo do autor (2024).

RESIGNIFICAÇÃO DA SIMBOLOGIA FÚNEBRE

Os túmulos nos cemitérios ao longo da história refletem uma evolução significativa em termos de simbolismo cultural, religioso e estilístico. Desde as épocas antigas até os tempos modernos, esses monumentos funerários têm incorporado símbolos que não apenas representam as crenças religiosas predominantes, como cruzes cristãs, estrelas de David judaicas e crescentes islâmicos, mas também expressam a personalidade e a posição social do falecido ou de sua família.

Catroga (1999) destaca que todo símbolo funerário possui uma dimensão monumental, pois somente o monumento garante a imortalização na terra. Seguindo a perspectiva, o símbolo funerário atua como uma metáfora da vida, convidando à ritualização periódica que vivifica, sendo concebido não apenas para ser contemplado, mas também para auxiliar na jornada de viver.

A iconografia nos túmulos evoluiu de formas simples e práticas para elaboradas esculturas de anjos, figuras religiosas e motivos simbólicos como mãos em oração, coroas e instrumentos musicais. Os materiais utilizados, como mármore, granito e bronze, e as técnicas de escultura e gravação também influenciaram o estilo e a complexidade desses monumentos ao longo dos séculos. Além disso, símbolos universais de luto e memória, como lágrimas, flores, relógios e velas, são frequentemente encontrados nos túmulos, cada um carregando seu próprio significado emotivo e simbólico. Na era moderna, há uma tendência crescente para a simplicidade e minimalismo dos túmulos, refletindo mudanças nas preferências estéticas e religiosas contemporâneas.

Diante da crescente dessacralização da morte, como explana Oliveira (2014), com transformações sociais desde o século XX, o contato reduzido com a morte tem impactado a consciência coletiva, conforme destacado por Rezende (2006). Esta diminuição na proximidade com a morte também resulta na redução da presença de áreas adjacentes aos cemitérios. Apesar dessas mudanças influenciadas pelo pensamento capitalista, os espaços cimiteriais e os rituais de sepultamento continuam integrados à paisagem urbana. Rezende (2006) observa que a sociedade contemporânea busca maneiras de disfarçar a presença da morte no dia a dia dos vivos, resignificando desta forma o símbolo e as mensagens que os túmulos propõem transmitir.

O reflexo desse pensamento pode ser notado na representação dos túmulos nos atuais cemitérios, todos padronizados, repetitivos, sem uma presença cultural e com a ausência de símbolos. Esse imaginário (ou ausência dele) da morte permite amenizar a vizinhança a um cemitério (Oliveira, 2014, p.3).

Assim, os túmulos nos cemitérios não apenas servem como locais de descanso final, mas também como expressões culturais e simbólicas que continuam a evoluir, adaptando-se às mudanças nas sociedades ao longo do tempo, visto que permeiam o inconsciente coletivo, como identifica Oliveira (2014).

No contexto dos cemitérios de Belém, a transição simbólica é particularmente visível no Cemitério de Santa Izabel. Este espaço tem testemunhado todos os estágios sociais de sacralização e dessacralização da morte desde sua fundação em 1878, continuando a funcionar até hoje. A relação contemporânea dos habitantes de Belém com a morte, agora mais dessacralizada e distante, reflete-se nos túmulos deste cemitério, que possuem um teor simbólico sem muito ornamentos, podendo ser considerados de maneira equivocada, como túmulos sem símbolos ou simplórios. No entanto, essa ausência de ornamentos de fato simboliza a relação contemporânea dos habitantes de Belém com a morte e o morrer.

A paisagem do Cemitério de Santa Izabel, se demonstra bem contrastante, visto que além da evolução tipológica-espacial já anteriormente citada, há uma diversidade de símbolos que vão desde os clássicos e ecléticos em mármore, às esculturas imponentes em bronze e acabamentos em granitos de tonalidade escura, até as cruzes funcionais sobre sepulturas revestidas de lajotas.

Figura 8: Diversidade simbólica existente no Cemitério de Santa Izabel.

Fonte: Acervo do autor (2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada cemitério conta uma história própria, refletindo tanto a estética arquitetônica característica da época quanto as crenças e valores culturais dos que ali descansam. Ao percorrer seus corredores silenciosos, somos conduzidos por uma narrativa visual de estilos e épocas, desde mausoléus majestosos até simples lápides cobertas de flores.

Em muitas cidades, os cemitérios se tornaram verdadeiros museus a céu aberto, onde a arte funerária se mescla com a paisagem urbana, criando um espaço onde o tempo parece suspenso. Esses lugares não apenas guardam os restos mortais, mas também perpetuam as memórias e os legados daqueles que ali encontraram seu último refúgio.

O movimento modernista no Brasil, desenvolvido do final do século XIX até meados do século XX, teve um impacto na arquitetura cemiterial. Diferenciando-se dos estilos anteriores, o modernismo trouxe uma abordagem secular aos espaços funerários, rejeitando excessos religiosos e enfatizando a morte como um evento natural. Os cemitérios passaram a ser vistos como locais de homenagem aos falecidos e à sua história. Nesta arquitetura, destacou-se a simplicidade das formas e o uso de materiais como concreto, aço e vidro. Esses elementos eram combinados para criar monumentos com traços lineares e contornos bem definidos, especialmente nas esculturas que adornavam os túmulos. Assim, o movimento modernista não apenas transformou a arquitetura geral do Brasil, mas também ressignificou os espaços cemiteriais, tornando-os locais de memória e culto à história e à cultura, enquanto celebrava a simplicidade e a essência das formas arquitetônicas.

Em Belém, o cemitério Santa Izabel exemplifica o modernismo cemiterial brasileiro, com túmulos predominantemente retangulares e construídos com materiais como granito escuro e mármore de Carrara, refletindo a estética modernista com linhas retas e volumetria simples.

A evolução das tipologias arquitetônicas nos cemitérios revela essa busca por representação. Desde as sepulturas simples do século XIX até os mausoléus e jazigos monumentais do século XX, cada tipo de túmulo reflete não apenas uma função prática, mas também uma afirmação de prestígio e permanência. As formas como estelas, oratórios, jazigos capelas, mausoléus e túmulos verticalizados são categorias que evoluíram ao longo do tempo, incorporando influências estéticas e simbólicas variadas.

Este trabalho evidenciou que em cemitérios como o da Soledade e o de Santa Izabel em Belém, as diferentes tipologias coexistem, refletindo as preferências e possibilidades das comunidades que os utilizam. No entanto, cada cemitério pode ter uma predominância específica de certos tipos de túmulos, influenciada pela história local e pelas práticas funerárias predominantes em diferentes períodos.

No contexto específico dos cemitérios de Belém, como o Cemitério de Santa Izabel fundado em 1878, é visível uma transição simbólica ao longo dos anos. Este cemitério testemunhou estágios variados de sacralização e dessacralização da morte, refletidos nos túmulos que variam de ornamentados e ecléticos a simples e funcionais. A paisagem do Cemitério de Santa Izabel hoje reflete uma relação contemporânea com a morte, caracterizada por túmulos que podem ser interpretados como simplórios, mas que na verdade simbolizam uma relação mais distanciada e dessacralizada com a morte entre os habitantes de Belém.

Assim, os cemitérios não são apenas espaços de contemplação da mortalidade, mas também um reflexo das aspirações e identidades das comunidades que os construíram. Eles nos lembram que, na cidade dos mortos, as representações procuradas pelos seus habitantes ecoam as aspirações e os valores que moldam a cidade dos vivos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPELATO, Maria Helena Rolim. Modernismo Latino-Americano e construção de identidades através da pintura. **Revista de História**, São Paulo, n. 153, p. 251–282, 2005. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/19012..> Acesso em: 27 ago. 2024.

CARNEIRO, Maristela. modernismo e arte funerária a partir do estudo de “o sepultamento”, de Victor Brecheret. In: XXVII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 27., 2013, Natal. **Anais XXVII Simpósio Nacional de História**. Natal: [S.N.], 2013. p. 1-16.

CATROGA, Fernando. **O céu da memória: Cemitério romântico e culto cívico dos mortos em Portugal (1756-1911)**. Coimbra: Minerva, 1999.

COMAS, Carlos Eduardo. **Le Corbusier e a Embaixada da França em Brasília**. 2016. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitectos/17.195/6178>. Acesso em: 02 jul. 2024.

COMUNALE, Viviane. **O Patrimônio funerário do artista Victor Brecheret**. Disponível em: <https://vivianecomunale.wordpress.com/2018/04/25/o-patrimonio-funerario-do-artista-victor-brecheret/>. Acesso em: 01 jul. 2024.

GRASSI, Clarissa. Tipologias tumulares como sistemas sociais. In: 7º SEMINÁRIO NACIONAL SOCIOLOGIA & POLÍTICA, 7., 2016, Curitiba. **Anais VII Seminário Nacional de Sociologia & Política**. Curitiba: [S.N.], 2016. p. 1-19. Disponível em: https://e-democracia.com.br/sociologia/anais_2016/pdf/GT06-21.pdf. Acesso em: 21 jun. 2024.

HEINE, Brunna. **Modernidade e memória na arte e arquitetura tumular de Lina Bo Bardi**. 2021. 206 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História da Arte, Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2021.

MONTANER, Josep Maria. **A modernidade superada**. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. 220 p.

MOTTA, Antônio. **À flor da pedra: Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros**. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Ed. Massangana, 2009.

OLIVEIRA, José Maria Xavier de. Morfologia da cidade: o cemitério como uma questão simbólica e espacial. **Efdeportes.Com**, Buenos Aires, v. 198, p. 1-5, nov. 2014. Mensal. Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd198/o-cemiterio-como-uma-questao-simbolica.htm>. Acesso em: 11 jul. 2024.

PIRES, Amílcar de Gil e. Os conceitos de Tipo e de Modelo em Arquitectura. **Artifextos**, Lisboa, v. 1, n. 1, p. 241-248, set. 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.5/1499>. Acesso em: 9 jan. 2024.

REZENDE, Eduardo Coelho Morgado. **O Céu Aberto na Terra: Uma leitura dos cemitérios na geografia urbana de São Paulo**. São Paulo: Nécropolis, 2006.

Arquitetura moderna e o cemitério: Análise da evolução tipológica e simbólica nos cemitérios de Belém-PA.

Amanda Roberta Botelho Menezes

Marcia Cristina Ribeiro Gonçalves Nunes

Luane Cristina dos Santos Pinheiro

ROCHA, Ricardo de Souza. A Arquitetura Moderna e a Morte no Brasil. In: 5º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 5., 2003, São Carlos. **Anais [...]**. São Carlos: [S.N.], 2003. p. 1-7. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/course/5-seminario-docomomo-brasil-sao-carlos/>. Acesso em: 27 jun. 2024.

NOTAS

1 Disponível em:

https://www.academia.edu/27306903/2013_Modernismo_e_arte_funer%C3%A1ria_a_partir_do_estudo_de_O_Sepultamento_de_Victor_Brecheret?hb-g-sw=43839416

2 O apicoamento consiste no desbastamento de uma peça de concreto por processo manual ou mecânico, sempre complementado por procedimentos de limpeza através de jateamento de ar e água, descritas em especificações técnicas específicas.

3 Disponível em:

https://www.academia.edu/52994095/MODERNIDADE_E_MEM%C3%A9RIA_NA_ARTE_E_ARQUITETURA_TUMULAR_DE_LINA_BO_BARDI

4 Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.195/6178>

5 HIDAKA, Lúcia Tone Ferreira. A essência do existir: Um estudo sobre a conservação da autenticidade tipológica de áreas históricas patrimoniais - o caso do centro histórico de Belém do Pará - CHB. Tese de Doutorado - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2000.